

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ВАНАБОВА О'ғ'илхон Тolibjonova

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

TURLI PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO'LLASHNING XUSUSIYATLARI

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования):
ВАНАБОВА О'Т. Turli psixodiagnostik metodikalarni qo'llashning xususiyatlari
// Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 153-157.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7586477>

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada amaliy psixologik diagnostik faoliyatida shu vaqtgacha psixologiyada qo'llanib kelinayotgan psixodiagnostik metodlaridan biri hisoblangan psixologik - pedagogik konsilium metodikasi to'g'risida so'z boradi. Shuningdek, pedagog o'z ishi, faoliyati natijalarini tahlil qilishi, o'quvchilarda qiyinchilik tug'dirayotgan sabablarni o'z vaqtida aniqlashi, bu qiyinchiliklarni o'quvchiga individual yondashish jarayonida bartaraf qila olishini hisobga olgan holda, psixodiagnostik metodlardan keng tarqalgan testlashning xususiyatlari tahlil etib o'tilgan.

Калит со'злар: test, aql, intellekt, pedagogik mahorat, psixologik - pedagogik diagnostika, sensomotor sifat, individ potensial.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о методе психолого-педагогического совета, который считается одним из психодиагностических методов, применяемых в психологии в практической психолого-диагностической деятельности. Также с учетом того, что педагог может анализировать результаты своей работы и деятельности, своевременно выявлять причины возникновения затруднений у обучающихся и устранять эти затруднения в процессе индивидуального подхода к обучающемуся, анализируя особенности повсеместного тестирования от психодиагностических методов прошло.

Ключевые слова: тест, ум, интеллект, педагогическое мастерство, психолого-педагогическая диагностика, сенсомоторные качества, индивидуальный потенциал.

ANNOTATION

This article talks about the psychological-pedagogical council method, which is considered one of the psych diagnostic methods used in psychology in practical psychological diagnostic activities. Also, taking into account the fact that the pedagogue can analyze the results of his work and activities, identify the causes of difficulties for students in time, and eliminate these difficulties in the process of individual approach to the student, analyzing the features of widespread testing from psych diagnostic methods passed.

Key words: test, mind, intellect, pedagogical skill, psychological-pedagogical diagnosis, sensorimotor quality, individual potential.

Ma'lumki, qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida" gi qonun va "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"da shaxs kamoloti eng asosiy masala qilib olingan. Respublikamizda ularda ko'rsatib o'tilgan vazifalarni ro'yobga chiqarish bo'yicha jiddiy ishlar amalga oshirilmoqda. Pedagogik psixologiya psixologiya fanining muhim tarmoqlaridan biridir. Pedagogik psixologiya murakkab tuzilishiga ega bo'lib, inson hayotining barcha sohalarining, ayniqsa, ta'lim va tarbiyaviy tomonlarini o'z ichiga qamrab oladi.

Har bir yosh davrning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tarbiyaviy ta'sir o'tkazish insonda o'z-o'zini anglashni vujudga keltiradi. Bolada o'zini anglash tuyg'usi qancha erta uygonsa, shaxsiy nuqtai nazar, o'z xulqini his qilish, o'zining amaliy va jismoniy imkoniyatlarini baholash shunchalik tez paydo bo'ladi. Xuddi shu asnoda injiqlik, o'jarlik va qaysarlik kabi illatlar tarkib topishiga ruhiy to'siq vujudga keladi. Shaxslararo munosabatlardagi qarama-qarshilik, inkiroz rivojlanish qonunlariga loqayd qarashning oqibatidir. Inson psixikasidagi umidsizlik, ijtimoiy adolat uchun kurashish ruhining o'zgarishi-nazariya bilan turmush nomutanosibligining maxsulidir. Odamlarda e'tiqod, dunyoqarash, muomala, muloqot, mustaqil xulq-atvorni shakllantirish ko'proq yuqoridagi omillarga bog'liqdir. Kishilardagi tashabbuskorlik hamda to'siqlarni yengishga intilishni aniqlash va ularga pedagogik psixologiya xususiyatlaridan kelib chiqqan xolda ruhiy turtki berish maqsadga muvofiqdir.

Pedagoglarning kasbiy mahoratini asosiy komponentlaridan biri o'quv-tarbiya jarayonini to'g'ri va samarali boshqara olishdir. Buning uchun pedagog texnik va uslubiy bilimlarni puxta egallaganligi yetarli emas. Pedagog o'z ishi, faoliyati natijalarini tahlil qilishi, o'quvchilarda qiyinchilik tug'dirayotgan sabablarni o'z vaqtida aniqlashi, bu qiyinchiliklarni o'quvchiga individual yondashish jarayonida bartaraf qila olishi lozim. Shu sababli o'quv-tarbiya jarayonini boshqarishni takomillashtirish vosita va yo'llaridan biri - ilmiy jihatdan asoslangan psixologik-pedagogik diagnostikadir. Bugungi kunda psixologik-pedagogik diagnostikaning o'rni, ahamiyati qanchalik katta ekanligini hech kim inkor qilmaydi. Individual yondashish, o'quvchi va talabalarning individual xususiyatlarini o'rganish shart ekanligi bir qancha davlat xujjatlarida aks ettirilgan.

Hozirgi vaqtda bir qator yetarlicha asoslangan psixodiagnostik metodikalar klassifikatsiyalari mavjud. Birinchidan, diagnostik metodlarni to'g'ri javob talab qiluvchi topshiriqlarga yoki nisbatan to'g'ri javob mavjud bo'lmagan topshiriqlarga asoslangan metodlarga ajratish mumkin. Birinchi guruhga ko'plab intellekt testlari, maxsus qobiliyatlar testlari, bir qator shaxsiy xususiyatlar testlar (misol uchun, Raven testi, Uitkinning yarim tobelik-yarim mustaqillikni aniqlash diagnostik protsedurasi, Luchins rigidlik testi va h.k.) kiradi. Diagnostik metodikalarning ikkinchi guruhi u yoki bu javobning to'g'riligi bilan emas, balki faqat chastotasi (va yo'nalishi) bilan tavsiflanuvchi topshiriqlardan tarkib topadi. Bunga ko'plab shaxs so'rovnomalari misol bo'ladi (misol uchun, R. Kettelning 16PF testi).

Ikkinchidan, psixodiagnostik metodikalarni verbal va noverbal metodikalarga ajratish mumkin.

Verbal metodikalar u yoki bu tarzda sinaluvchining nutqiy faolligi vositasida ifodalanadi; ushbu metodikalar tarkibiy qismlari xotira, xayol, ishonchlar tizimiga ularning tildagi shakli vositasida murojaat qiladi.

Noverbal metodikalar sinaluvchi nutqiy qobiliyatidan faqatgina instruktsiyani tushunish maqsadida foydalanadi, topshiriqni bajarishning o'zi esa noverbal-perseptiv, motor qobiliyatlarga tayanadi.

Psixodiagnostik metodikalar klassifikatsiyasi uchun foydalaniladigan uchinchi asos - bu muayyan metodika asosida yotuvchi asosiy metodik tamoyil xarakteristikasi hisoblanadi. Odatda ular ushbu asosga ko'ra farqlanadi:

- 1) obyektiv testlar;
- 2) standartlashgan o'zi haqida hisobotlar, ular o'z navbatida bo'linadi:
 - a) test-so'rovnomalar;
 - b) natijalari kontent-analiz qilishni talab etuvchi ochiq so'rovnomalar;
 - d) Ch.Osgudning semantik differensial testi tipi kabi tuziladigan shkalaviy texnikalar va tasniflash metodikalari;
 - e) rolli repertuar panjaralar tipidagi individual yo'naltirilgan texnikalar;
- 3) proyektiv texnikalar;
- 4) dialogik (interaktiv) texnikalar (suhbatlar, intervyular, diagnostik o'yinlar).

Testlash individual farqlarni tahlil qilishning obyektiv metodi sifatida XX asrning boshlarida vujudga kelgan. "Test" tushunchasi birinchi bo'lib u yoki bu jarayonlarni va shaxs xususiyatlarining rivojlanganlik darajasini obyektiv o'lchashga qaratilgan qisqa standartlashtirilshagan vazifalar (savollar), topshiriqlar tizimi sifatida ingliz psixologi F.Golton tomonidan kiritilgan. Inson psixik xususiyatlarining irsiyatga asoslanganligi haqidagi g'oyaga tayangan xolda Galton sensomotor sifatlarni, sinaluvchilarning turli xil sezuvchanlik hislatlarini o'lchash ishlarni olib boradi [1, B.2].

F.Galton g'oyalari keyinchalik amerikalik psixolog D.Kettell tadqiqotlarida rivojlantirildi. Testlashning rivojlanishidagi keyingi qadam test metodining oddiy sensomotor sifatlarni va xotirani tekshirishdan, "aql", "intellekt" terminlari bilan belgilanuvchi oliy psixik funksiyalarni o'lchashga o'tishi bo'ldi. Bu qadam taniqli psixologlar A.Bine bilan G.Simonning hamkorligida qo'yildi[3, B.4].

1921 yil "Ta'lim psixologiyasi" jurnali saxifalarida bahs-munozara uyushtirildi, bunda yirik Amerika psixologlari ishtirok etdilar. Ularning har biridan intellektga ta'rif berish va intellektni aniqlashning eng ma'qul metodini tahlil qilish so'raladi [5]. Intellektni o'lchashning (baholash) eng ma'qul uslubi sifatida deyarli katta olimlar testni tanlashdi, biroq ularning intellekga bergan ta'rifi paradoksal tarzda bir-birini inkor qilar darajada edi.

G.Ayzenk bir qator tadqiqotlarni ko'rsatadiki, ularda individ EEG potentsiali uning intellek rivojlanish darajasi bilan tushuntirishga harakat qiladi.

Jumladan, F.Chalke va Dj.Ertp tadqiqotlarida ko‘rish stimuli yuzaga keltirgan latent davri (aqliy rivojlanish darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, latent davri shunchalik qisqa) va sinaluvchilarning aqliy darajasi o‘rtasida bog‘liqlik aniqlangan [6].

Psixologik - pedagogik diagnostikaning o‘ziga xos, xususiy metodlari hozirgi bosqichda unchalik shakllanmagan. Buning asosiy sababi pedagog - diagnost o‘zining amaliy psixologik diagnostik faoliyatida shu vaqtgacha psixologiyada qo‘llanib kelayotgan psixodiagnostik metodlaridan foydalaniladi. Ijtimoiy muhit, ijtimoiy omillarni o‘rganishda esa sotsiologiyada, iqtisodiyotda mavjud bir qancha metodlardan foydalanish mumkin bo‘lgan metod va metodikalar soni ko‘paymoqda, shu bilan birga uning o‘ziga xos maxsus metodlari ham shakllanmoqda. Bunga misol qilib “Psixologik - pedagogik konsilium” metodikasini keltirish mumkin [7] (bu metodikani hozirgi vaqtgacha metodikada qo‘llanilib kelayotgan pedagogik konsilium bilan adashtirmaslik lozim). Psixologik-pedagogik diagnostikaning metodlari quyidagilar:

- 1) turli reja, dastur, maqsad va mezonlarga ega bo‘lgan kuzatish metodlari guruhi;
- 2) diagnostik suxbatlar;
- 3) diagnostik surovnomalar;
- 4) diagnostik intervyu;
- 5) barcha tipdagi anketalar;
- 6) turli psixodiagnostik testlar;
- 7) o‘quv guruhining xususiyatlarini o‘rganish metodlari;
- 8) pedagogik testlar, shu jumladan didaktik testlar;
- 9) o‘quv xujjatlarni tahlil qilish, shu jumladan kontent-analiz metodi;
- 10) turli xildagi jamoatchilik fikrini o‘rganishga muljallangan metodlar va hokazo.

Hayotiy va pedagogik tajribalar shuni ko‘rsatadiki, diagnostik faoliyat bilan shug‘ullanmoqchi bo‘lgan pedagog, ba’zi xollarda amaliyotchi - psixolog ishni o‘zida mavjud metodikalardan kelib chiqib, shu metodika yordamida tadqiqot, tekshirish o‘tkazish, ma’lumot yig‘ishdan boshlaydi. Keyin esa olingan natijalarni hayotga moslashtirishga harakat qilib, o‘z ishining amaliy ahamiyatini ko‘rsatishga harakat qilinadi. Bunda ish uslubining asosiy kamchiligi shundaki, ba’zida juda mukammal, o‘ta ilmiy, amaliy asoslangan metodikalar aniq pedagogik faoliyatning maqsad va vazifalariga mos kelmasligi, ulardan yiroqligi sababli kutilgan natija bermaydi. Pedagogning diagnostik faoliyatining samaradorligi, muvaffaqiyati tanlangan va qo‘llanilgan metodikaning “noyobligi” bilan emas, balki bu metodikaning shu muhitga, shu davrda o‘rganilayotgan aniq maqsadga, vazifaga mosligi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham har qanday diagnostik faoliyat bilan belgilanadi.

Shuning uchun ham har qanday diagnostik faoliyat nimani yoki kimni, qaysi maqsadlarda o'rgatish, olingna natijalardan qanday foydalanishimizni anglashdan boshlanishi shart deb hisoblayman.

Xulosa o'rnida shularni aytish mumkinki, o'quv tarbiya jarayonini boshqarishning takomillashtirish vositalaridan biri-ilmiy jihatdan asoslangan psixologik-pedagogik diagnostikadir. Diagnostikadagi ushbu yo'nalish eng yaxshi rivojlangan va muhim ahamiyatga molik bo'lgan tarmoqlaridan biri bo'lib, u o'quvchining aqliy rivojlanish darajasini o'z-o'zini baholash, psixologik himoya usullarini, xarakterining asosiy sifatlarini, individual-psixologik xususiyatlarni o'rganishga qaratilgan. Psixologik-pedagogik diagnostikada shuningdek, o'quvchilarning mehnat malakalari va ko'nikmalarini o'rganish masalalari ham ahamiyatlidir.

Diagnostikada ushbu hislatlarni o'rganish uchun bir qator usul va vositalar mavjudki, ular yordamida olingan natijalar fikr va mulohazalar, xulosalar qilishga imkon beradi. Bu borada mutaxassis ishni o'zida mavjud metodikalarni ishlab chiqqan xolda tadqiqot yoki tekshirish o'tkazish bilan ma'lumot yigishdan boshlaydi. Keyin esa olingan natijalarni tahlil qilib, hayotga moslashtirishga harakat qiladi va ishning ahamiyatini ko'rsatishga intiladi.

IQTIBOSLAR

1. Nemov R.S. Psixologiya obrazovaniya. Kniga 2. M.: "Vlados" 2003, 56-b;
2. Radugina A.A., Psixologiya i Pedagogika. M., 1999, 129-b;
3. Gafarov A.Z., Yugay A.X. Pedagogik amaliyot. Toshkent, 2002, 294-b;
4. Davletshin M.G., Tuychiyeva S.M. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2002, 320-b;
5. Slastenin V.A., Isayev I.F., Mixenko A.I., Shiyanov YE.N. Pedagogika. Uch.pos. M.: "Shkolnaya Pressa" 2003, 347-b;
6. Pronina YE.N., Lukashevich V.V. Psixologiya i pedagogika. Uch.dlya vuz. M.: "Elit" 2004, 121-b;
7. Burlachik L.F. Psixodiagnostika. Piter, 2002, 392-b.